

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444607>

УДК 683.878.2

РАЗРАБОТКА ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНКИ МУЛЬТИТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕГРЕВА

К.В. Алтунин,

к.т.н., доц., кафедра ТиЭМ,

КНИТУ-КАИ,

г. Казань

Аннотация: В статье приводятся результаты теоретического исследования по нахождению расчетной формулы для определения температуры внутренней стенки рубашки охлаждения мультитопливной форсунки. Затронута проблема перегрева форсунок, а также образования углеродсодержащих осадков в жидких углеводородных горючих и охладителях. На основе полученной формулы определения температуры рубашки охлаждения мультитопливной форсунки проведен теоретический расчет внутренних температур форсунок одинаковой массы с разными теплоносителями, который показал лучшее охлаждение внутренней стенки двухтопливной форсунки при применении пары «керосин-вода». Полученные результаты теоретического исследования показывают, что возможно спрогнозировать расход топлива с целью достижения необходимой температуры стенки, предотвращения перегрева и осадкообразования.

Ключевые слова: мультитопливная форсунка, температура, осадкообразование, формула

DEVELOPMENT OF A FORMULA FOR CALCULATING THE TEMPERATURE OF THE INNER WALL OF A MULTI-FUEL INJECTOR TO PREVENT SEDIMENTATION AND OVERHEATING

K.V. Altunin,

Candidate of Technical Sciences, Assoc. Professor, Department of

Thermal Engineering,

KNITU-KAI,

Kazan

Abstract: The article presents the results of a theoretical study to find a calculation formula for determining the temperature of the inner wall of the cooling jacket of a multi-fuel nozzle. The problem of overheating of injectors, as well as the formation of carbon-containing deposits in liquid hydrocarbon fuels and coolants, is touched upon. Based on the obtained formula for determining the temperature of the cooling jacket of a multi-fuel nozzle, a theoretical calculation of the internal temperatures of nozzles of the same mass with different coolants was carried out, which showed better cooling of the inner wall of a dual-fuel nozzle when using a kerosene-water pair. The obtained results of theoretical research show that it is possible to predict fuel consumption in order to achieve the required wall temperature, prevent overheating and sedimentation.

Key words: multi-fuel nozzle, temperature, sedimentation, formula

В настоящее время актуальным является разработка мультитопливных (многокисельных) форсунок [1-5], которые могли бы одновременно или попеременно доставлять в камеру сгорания разные горючие, а также эффективно охлаждаться от дополнительных теплоносителей, протекающих через них. На рисунке 1 показана двухкисельная форсунка по патенту [5], которая включает корпус 1, кожух 2, втулку 3, распылитель 4, кольцо уплотнительное 5, шайбу 6, пазы 7 в качестве распылителя, газораздающие отверстия 8 и 9, ряд отверстий 10 и 11, кольцевые камеры 12, 13. В данной форсунке, возможно, организовать эффективную подачу газообразного и жидкого топлива в камеру сгорания двигателя.

При применении жидких углеводородных горючих (УВГ) и охладителей (УВО) на металлических стенках топливно-подающих каналов и форсунок образуются углеродсодержащие осадки. Например, широко известны проблемы эксплуатации ГТД, включая частичное или полное закоксовывание топливных форсунок, преждевременный выход из строя фильтров и распылителей. Из-за образования углеродсодержащих осадков значительно быстрее происходит забивка топливных фильтров, а также коррозия деталей топливно-охлаждающей аппаратуры [6-12]. Активное применение нескольких топлив в одной форсунке решит некоторые проблемы, включая излишний перегрев стенок, осадкообразование, невысокую эффективность и надежность, а также повысит живучесть всего двигателя (рис. 2).

Рисунок 1 – Форсунка двухтопливная типа «газ плюс жидкое топливо»

Цель работы: разработка формулы расчета температуры внутренней стенки мультитопливной форсунки на основе новой формулы, учитывающей теплофизические свойства горючих и теплоносителей, а также материал и массу форсунки.

Осадкообразование δ_{oc} [мм] в топливных системах энергоустановок многоразового использования (ЭУМИ) и реактивных двигателей (РД) зависит от многих факторов [6-8], включая основные:

$$\delta_{oc} = f(T_w, T_f, p, W, M, A, K_r, K_{O_2}, K_{in}, X, N, G, E, \tau), \quad (1)$$

где T_w – температура стенки, К;

T_f – температура УВГ (УВО), К;

p – давление в топливно-охлаждающей системе, Па;

W – скорость прокачки УВГ (УВО), м/с;

M – материал стенки;

A – присадки;

K_r – степень шероховатости поверхности;

K_{O_2} – насыщенность кислородом;

K_{in} – насыщенность инертными газами;

X – вид УВГ (УВО), его физико-химические и физико-технические характеристики и свойства;

N – число циклов работы ЭУМИ, РД;

G – геометрические характеристики внутренних узлов топливно-охлаждающих систем (габариты выемок (лунок), расстояния между деталями, и т.д.);

E – электростатические поля, В/м;

τ – время наработки, ч.

Рисунок 2 – Форсунка ГТД НК-8-2У «Ту-154»:

а) до эксплуатации; б) после 900 циклов эксплуатации с осадком

Необходимо отметить, что влияющим фактором на появление и рост углеродсодержащих осадков является температура. Так, с повышением нагрева охладителей и горючих размеры частиц осадка в них увеличиваются от 30 до 120 мкм. Для каждого жидкого УВГ существует определенная температура, при которой наблюдается максимум осадков. В среднем, можно утверждать, что 1000С – граница появления осадков в жидких УВГ (УВО) на металлических стенках [8]. Средняя плотность кокса от авиационного УВГ, определенная по его твердой части, составляет примерно 0,08 г/см³. Коэффициент теплопроводности осадка, образованного при кипении УВГ, для каждого топлива оказался слабо зависимым как от времени наработки (в пределах первых 10 ч), так и от температуры стенки и составил: для РТ и Т-6 $\lambda_{ос}=0,29$ Вт/(м·К); для парафиновых УВГ $\lambda_{ос}=0,36$ Вт/(м·К) [7-15].

В общем, все способы борьбы с осадкообразованием можно разделить на две большие группы, а именно: существующие и перспективные [8]. К первой группе относятся: физико-химические (различные виды промывок), физико-механические (различные виды механической очистки), химико-термические (различные виды сжигания осадка в богатом пламени метана и других газов); способы, связанные с уменьшением контакта УВГ с окружающим воздухом, удалением кислорода из топливных и охлаждающих

систем, заполнением свободного пространства над УВГ инертными газами, выбором материала стенки, созданием полированной поверхности, с обеспечением минимального давления при запуске и остановке ЭУМИ, РД, выбором вида УВГ и специальных присадок. Основными и самыми перспективными способами второй группы являются: обеспечение расчетного охлаждения нагретой стенки до температуры менее 373К (температура начала появления осадкообразования на металлической стенке); использование теплофизических свойств (ТФС) жидких УВГ (УВО) в зоне критических давлений; электростатические поля; резервирование участков топливно-подающей системы, включая распылители, фильтры и т.п. Вполне очевидно, что большинство существующих способов – экономически невыгодны, создают трудности, связанные с простоем ЭУМИ, РД, долговременными ремонтными работами с промывкой агрессивными жидкостями, проблемами по их утилизации, что представляет экологическую угрозу для окружающей среды.

Разработаны форсунки, где применяются некоторые способы борьбы и предотвращения осадкообразования [11, 12]. Так, одним из самых простых и надежных способов является охлаждение стенки топливного канала до приемлемых температур, а именно, до 373К (т.к. установлено, что температурой интенсивного начала образования углеродсодержащих осадков является 100°C) [8].

При работе любого РД тепловой поток из камеры сгорания неизбежно распространяется и в сторону форсуночного блока, при этом плотность теплового потока q может достигать нескольких сотен тысяч Вт/м². Тем самым, форсунки сильно нагреваются. Металл форсунок поглощает тепло и передает его охладителю-горючему, температура которого всегда меньше температуры внешней стенки форсунки. Если принять, что температуры внешней и внутренней стенок форсунки постоянны и равномерно распределены на всех участках, то можно записать следующий тепловой баланс:

$$Q_1 = Q_2 + Q_3, \quad (2)$$

где Q_1 – тепловой поток, поглощаемый металлом форсунки, Вт;

Q_2 – тепловой поток, поглощаемый теплоносителем (например, керосином), Вт;

Q_3 – тепловой поток, отнимаемый от внутренней стенки форсунки теплоносителем (например, керосином), Вт.

В реальности Q_3 может иметь разные значения. К примеру, данный тепловой поток можно записать следующим образом:

$$Q_3 = Q_{\text{БК}} + Q_{\text{П}}, \quad (3)$$

где $Q_{\text{БК}}$ – тепловой поток посредством вынужденной конвекции, Вт;

Q_p – тепловой поток посредством радиационного (лучистого) теплообмена, Вт.

В случае вынужденной конвекции керосина формула (2) (без учета лучистого теплообмена от нагретой внутренней стенки) принимает следующий вид:

$$\frac{M_{\Phi}}{\tau} \cdot C_M \cdot (T_{WH} - T_{WBH}) = G_f \cdot C_{vf} \cdot (T_{WBH} - T_f) + \alpha \cdot F_{BH} \cdot (T_{WBH} - T_f), \quad (4)$$

где M_{Φ} – «сухая» масса форсунки, кг;

τ – время, л с;

C_M – удельная теплоемкость материала форсунки, Дж/(кг·К);

G_f – массовый расход теплоносителя, кг/с;

C_{vf} – удельная теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг·К);

α – коэффициент теплоотдачи от стенки к теплоносителю, Вт/(м·К);

F_{BH} – площадь внутренней поверхности форсунки, контактирующей с теплоносителем, м²;

T_{WH} – наружная температура форсунки, К;

T_f – температура теплоносителя, К.

Из формулы (4) нетрудно вычислить температуру внутренней стенки рубашки охлаждения форсунки T_{WBH} , охлаждаемой потоком теплоносителя (например, керосина ТС-1 или Т-6) [16]:

$$T_{WBH} = \frac{\frac{M_{\Phi}}{\tau} \cdot C_M \cdot T_{WH} + T_f (\alpha \cdot F_{BH} + G_f \cdot C_{vf})}{\alpha \cdot F_{BH} + \frac{M_{\Phi}}{\tau} \cdot C_M + G_f \cdot C_{vf}}. \quad (5)$$

В формуле (5) коэффициент теплоотдачи α – средний внутри форсунки, который может быть увеличен при помощи интенсификации теплообмена (например, изменение шероховатости стенки, применение электрических полей и т.п. [17-19]).

В случае мультитопливной форсунки формула (5) может быть заменена на следующую:

$$T_{WBH} = \frac{\frac{M_{\Phi}}{\tau} \cdot C_M \cdot T_{WH} + \sum_{i=1}^n T_{fi} (F_{BHi} \sum_{j=1}^m \alpha_{ij} + G_{fi} C_{vfi})}{\frac{M_{\Phi}}{\tau} \cdot C_M + \sum_{i=1}^n (F_{BHi} \sum_{j=1}^m \alpha_{ij} + G_{fi} C_{vfi})}, \quad (6)$$

где n – количество i -х теплоносителей;

$\sum_{j=1}^m \alpha_{ij}$ – сумма коэффициентов теплоотдачи к i -м теплоносителям при j разновидности (например, при учете нескольких факторов коэффициент теплоотдачи к одному теплоносителю можно представить как сумму $\sum_{j=1}^3 \alpha_{1j} = \alpha_{11} + \alpha_{12} + \alpha_{13}$, где α_{11} – коэффициент теплоотдачи к керосину за счет вынужденной конвекции, Вт/(м²К), α_{12} – коэффициент теплоотдачи к

керосину за счет электрической конвекции, $Вт/(м^2К)$, α_{13} – коэффициент теплоотдачи к керосину за счет лучистого теплообмена, $Вт/(м^2К)$ и т.д.).

Таким образом, открывается возможность теоретического предсказания температуры внутренней стенки топливного канала мультитопливной форсунки, если известны вышеперечисленные параметры.

Необходимо отметить, что при выводе формулы (6) сделаны допущения:

- 1) температура внешней поверхности форсунки одинакова на всем протяжении;
- 2) в случае мультитопливной форсунки толщина стенок между каналами незначительна;
- 3) температура внутренних стенок рубашек охлаждения примерно одинакова внутри одной форсунки, т.е. формула (6) показывает некую среднюю температуру внутри форсунки;
- 4) направление движения теплоносителей не учитывается;
- 5) осадкообразование и загрязнения поверхности внутренних каналов форсунки не учитываются.

При расчете сначала необходимо задаться примерными средними температурами теплоносителей (ТН), а затем по таблицам или полученным графикам определить требуемый расход охладителей.

Проведен расчет температуры внутренней стенки рубашки охлаждения однопаливной и двухтопливной форсунок одинаковой массы и материала. В случае однопаливной форсунки: в канале рубашки охлаждения – керосин ТС-1. В случае двухтопливной форсунки: в одном канале рубашки охлаждения – горючее керосин ТС-1, а в другом – теплоноситель (пресная вода), причем оба канала одинаковы каналу для однопаливной форсунки по площади и диаметру (гидравлический диаметр $d_r=0,015$ м, площадь внутренней поверхности одного канала $F_{вн}=0,047$ м²). При этом «сухая» масса форсунок составила всего $M_f=0,3$ кг; $C_M=500$ Дж/(кг·К) (для стали); давление ТН $p=(0,1-1,0)$ МПа; температура внешней поверхности форсунки $T_{wn}=920$ К. Температура всех ТН на входе в форсунку составила $T_{fm}=293$ К. Расчетная заданная температура стенки каналов (рубашки охлаждения) равна $T_{wbn}=353$ К (800 °С). По средней температуре ТН внутри нагретой форсунки выбраны удельная теплоемкость, плотность, коэффициент теплопроводности и коэффициент кинематической вязкости в данном канале.

Расход керосина ТС-1 G_f варьировался, в зависимости от которого менялся коэффициент теплоотдачи α . Необходимо отметить, что расход керосина в однопаливной форсунке был равен сумме расходов ТН в двухтопливной форсунке (для лучшего сравнения эффективности охлаждения). На рис. 3 представлены результаты расчетов температуры стенки рубашки охлаждения форсунки. Подсчитаны числа Re , Pr [16]. Для

подсчета числа Nu использовались формулы для описания режима течения в каналах [17, 18].

Рисунок 3 – Зависимость температуры внутренней поверхности рубашки охлаждения однотопливной и двухтопливной форсунки от расходов керосина и воды

Из рисунка 3 становится очевидно, что в случае применения двух ТН эффективность охлаждения внутренней стенки рубашки охлаждения форсунки выше, чем при применении только одного горючего

(теплоносителя) в виде керосина при одной и той же массе форсунок и одинаковом внешнем нагреве.

Безусловно, результаты расчета свидетельствуют о перспективности разработки и дальнейшей эксплуатации мультитопливных форсунок. Также возможно увеличивать не только площади рубашек охлаждения, но и коэффициент теплоотдачи α , например, за счет электрической конвекции [19] (α входит в формулы (5), (6)).

Таким образом, открывается возможность быстрого нахождения температуры стенки топливного канала на основе теоретической формулы (6) с целью поддержания работоспособности мультитопливной форсунки и предотвращения осадкообразования в канале подачи жидкого УВГ (УВО).

Выводы. Рассмотрена проблема выхода из строя топливоподающих каналов и форсунок по причине перегрева и осадкообразования. Сделано обобщение известных способов борьбы и предотвращения осадкообразования. Рассмотрен один из способов эффективного предотвращения осадкообразования – охлаждение металлической стенки топливного канала менее 373К. Получена новая формула расчета температуры нагрева внутренней стенки рубашки охлаждения мультитопливной форсунки. На основе разработанной формулы проведен теоретический расчет температуры стенки рубашки охлаждения однотопливной и двухтопливной форсунки с разными теплоносителями при одинаковых «сухой» массе форсунок и внешней температуре поверхности.

Результаты расчета показывают лучшую эффективность двухтопливных форсунок по сравнению с однотопливными. Намечены пути дальнейших теоретических и экспериментальных исследований.

Список литературы

[1] Малыгина М.В. Численное исследование многотопливного горелочного модуля камеры сгорания ГТУ. / М.В. Малыгина // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. – 2011. №3(27). 143-150 с.

[2] Мурашев П.М. Многотопливная форсунка для газотурбинных двигателей и установок. Патент РФ на ПМ №110818. МПК F23D11/10. Оpubл. 27.11.2011 Бюл. № 33.

[3] Бурдыкин В.Д., Козлов В.Г., Кондрашова Е.В. Многотопливная форсунка. Патент РФ на ПМ №166189. МПК F23D11/10, F23D11/36. Оpubл. 20.11.2016.

[4] Мальчук В.И., Шатров М.Г., Кудряшов Б.А., Скороделов С.Д. Форсунка для подачи двух видов топлива в дизельный двигатель. Патент РФ

на ИЗ №2541674. МПК F02M 43/04, F02D 19/06, F02M 21/00. Оpubл. 20.02.2015 Бюл. № 5.

[5] Стасюк А.В., Калашник Н.Н., Приладышев Д.Ю., Пустарнаков А.И. Форсунка двухтопливная «газ плюс жидкое топливо». Патент РФ на ИЗ №2578785. МПК F23D 17/00, F23R 3/36. Оpubл. 27.03.2016 Бюл. № 9.

[6] Алтунин К.В. Функционально-стоимостной анализ горелочных устройств и форсунок: монография. / К.В. Алтунин. – Казань: КНИТУ-КАИ, 2020. – 156 с.

[7] Коксоотложения в авиационных и ракетных двигателях. / Л.С. Яновский, В.Ф. Иванов, Ф.М. Галимов, Г.Б. Сапгир. – Казань: Абак, 1999. – 284 с.

[8] Алтунин В.А. Исследование особенностей теплоотдачи к углеводородным горючим и охладителям в энергетических установках многоразового использования. Книга первая. / В.А. Алтунин. – Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2005. – 272 с.

[9] Van Nostrand W.Z., Leach S.H. and Haluske J. Economic Penalty Associated with the Fouling of Refinery Heat Transfer Equipment. – Washington, 1981. 619-643 pp.

[10] Чертков Я.Б. Современные и перспективные углеводородные реактивные и дизельные топлива. / Я.Б. Чертков. – М.: Химия, 1968. – 356 с.

[11] Алтунин К.В. Форсунка. Патент РФ на изобретение №2388966. МПК F23D11/36, F23K5/18. Бюл. №13 от 10 мая 2010.

[12] Алтунин К.В. Форсунка. Патент РФ на изобретение №2447362. МПК F23D11/36, F23K5/18. Бюл. №10 от 10 апреля 2012 г.

[13] Харин А.А. Химмотологическое обеспечение надежности авиационных газотурбинных двигателей. А.А. Харин. – М.: Европейский центр по качеству, 2002. – 288 с.

[14] Топлива для воздушно-реактивных двигателей. / Н.Ф. Дубовкин, Л.С. Яновский, А.А. Харин [и др.]. – М.: МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского, 2001. – 443 с.

[15] Основы химмотологии: учебник. / Л.С. Яновский, А.А. Харин, В.И. Бабкин. [и др.]. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 484 с.

[16] Алтунин К.В. Теоретический расчет температуры стенки топливного канала форсунки с целью предотвращения осадкообразования. LXXIV Международные научные чтения (памяти А.Л. Чижевского): Сборник статей Международной научно-практической конференции. / К.В. Алтунин; отв. ред. А.А. Сукиасян. – Москва: ЕФИР, 2020. – 36-38 с.

[17] Савин И.К. Теоретические основы теплотехники (краткий курс). Ч. II. Теплопередача: Учеб. пособие. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. – 172 с.

[18] Бухмиров В.В. Расчет коэффициента теплоотдачи (справочник). / В.В. Бухмиров. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина, 2007. – 37 с.

[19] Анализ исследований электрических полей в различных средах и условия. / В.А. Алтунин, К.В. Алтунин, И.Н. Алиев, Ю.Ф. Гортышов, [и др.]. // Инженерно-физический журнал. – 2012. Т. 85, № 4. 881-896 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Malygina M.V. Numerical study of a multi-fuel burner module of a gas turbine combustion chamber. / M.V. Malygina // Bulletin of the Samara State Aerospace University. - 2011. No. 3 (27). 143-150 p.

[2] Murashev P.M. Multi-fuel injector for gas turbine engines and installations. RF patent for PM No. 110818. IPC F23D11 / 10. Publ. 11/27/2011 Bul. No. 33.

[3] Burdykin V.D., Kozlov V.G., Kondrashova E.V. Multi-fuel injector. RF patent for PM No. 166189. IPC F23D11 / 10, F23D11 / 36. Publ. 20.11.2016.

[4] Malchuk V.I., Shatrov M.G., Kudryashov B.A., Skorodelov S.D. Injector for supplying two types of fuel to a diesel engine. RF patent for IZ No. 2541674. IPC F02M 43/04, F02D 19/06, F02M 21/00. Publ. 02/20/2015 Bul. No. 5.

[5] Stasyuk A.V., Kalashnik N.N., Priladyshv D.Yu., Pustarnakov A.I. Dual-fuel nozzle "gas plus liquid fuel". RF patent for IZ No. 2578785. IPC F23D 17/00, F23R 3/36. Publ. 03/27/2016 Bul. No. 9.

[6] K.V. Altunin Functional-cost analysis of burner devices and nozzles: monograph. / K.V. Altunin. - Kazan: KNITU-KAI, 2020. – 156 p.

[7] Coke deposits in aircraft and rocket engines. / L.S. Yanovsky, V.F. Ivanov, F.M. Galimov, G.B. Sappgir. - Kazan: Abak, 1999. – 284 p.

[8] V.A. Altunin Investigation of the peculiarities of heat transfer to hydrocarbon fuels and refrigerants in reusable power plants. Book one. / V.A. Altunin. - Kazan: Kazan State University. IN AND. Ulyanov-Lenin, 2005. – 272 p.

[9] Van Nostrand W.Z., Leach S.H. and Haluske J. Economic Penalty Associated with the Fouling of Refinery Heat Transfer Equipment. - Washington, 1981.619-643 pp.

[10] Chertkov Ya.B. Modern and promising hydrocarbon jet and diesel fuels. / I WOULD. Chertkov. - M.: Chemistry, 1968. – 356 p.

[11] Altunin K.V. Nozzle. RF patent for invention №2388966. IPC F23D11 / 36, F23K5 / 18. Bul. No. 13 dated May 10, 2010.

[12] Altunin K.V. Nozzle. RF patent for invention №2447362. IPC F23D11 / 36, F23K5 / 18. Bul. No. 10 dated April 10, 2012

[13] Kharin A.A. Chemical assurance of the reliability of aircraft gas turbine engines. A.A. Kharin. - М.: European Center for Quality, 2002. - 288 p.

[14] Fuels for jet engines. / N.F. Dubovkin, L.S. Yanovsky, A.A. Kharin [and others]. - М.: МАТИ - Russian State Technological University. K.E. Tsiolkovsky, 2001. - 443 p.

[15] Fundamentals of Chemotology: a textbook. / L.S. Yanovsky, A.A. Kharin, V.I. Babkin. [and etc.]. - М.-Berlin: Direct-Media, 2016. - 484 p.

[16] K.V. Altunin Theoretical calculation of the wall temperature of the fuel channel of the nozzle in order to prevent sedimentation. LXXIV International scientific readings (in memory of A.L. Chizhevsky): Collection of articles of the International scientific and practical conference. / K.V. Altunin; otv. ed. A.A. Sukiasyan. - Moscow: EFIR, 2020. - 36-38 p.

[17] Savin I.K. Theoretical foundations of heat engineering (short course). Part II. Heat transfer: Textbook. allowance. - Petrozavodsk: Publishing house of PetrSU, 2008. - 172 p.

[18] Bukhmirov V.V. Calculation of the heat transfer coefficient (reference book). / V.V. Bukhmirov. - Ivanovo: Ivanovo State Power Engineering University named after V.I. Lenin, 2007. - 37 p.

[19] Analysis of studies of electric fields in various environments and conditions. / V.A. Altunin, K.V. Altunin, I.N. Aliev, Yu.F. Gortyshov, [and others]. // Engineering Physics Journal. - 2012. T. 85, No. 4. 881-896 p.

© К.В. Алтунин, 2020

Поступила в редакцию 29.11.2020

Принята к публикации 5.12.2020

Для цитирования:

Алтунин К.В. Разработка формулы расчета температуры внутренней стенки мультитопливной форсунки с целью предотвращения осадкообразования и перегрева // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-1(2). С. 68-79. URL: <https://ip-journal.ru/>